

**FEATURES OF DEVELOPMENT OF TEACHING AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF
LABORATORY BIOLOGY CLASSES WITHIN THE FRAMEWORK OF THE UPDATED
EDUCATIONAL PROGRAM OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN**

Erikova A.

Master of 2 courses

*Master of 2 courses in the educational
program «7M01502 – Biology»
«Astana International University»*

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ
ШЕҢБЕРІНДЕ БИОЛОГИЯ БОЙЫНША ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАРДЫ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІ ӘЗІРЛЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ**

Эрикова А.

*«7M01502 – Биология» білім беру
бағдарламасы бойынша 2 курс магистранты
«Астана Халықаралық Университеті»
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11094718>*

Abstract

This article considers educational and methodological aspects of the updated content of education of the Republic of Kazakhstan. Analysis of laboratory biology lessons and development of educational and methodical support

Аннотация

В данной статье рассматриваются учебно-методические аспекты обновленного содержания образования Республики Казахстан. Анализируется проведение лабораторных уроков по биологии и разработка учебно-методического обеспечения

Keywords: education, laboratory work, educational and methodical manuals, practical work.

Ключевые слова: образование, лабораторная работа, учебно-методические пособия, практические работы.

Қазақстандық білім және ғылым жүйесін жаңғыртудың қазіргі кезеңі әрбір сапалы мектепке дейінгі тәрбие мен мектеп білімі үшін қолжетімділікті, колледжде және университетте жаңа кәсіби дағдыларды алу мүмкіндігін зерттеу және шығармашылық құзыреттіліктері дамытуды көздейді. Сондықтан бүгінгі таңда Қазақстанда әлемдік білім беру кеңістігіне бағдарланған жаңа білім беру жүйесі қалыптасуда. Бұл процесс педагогикалық теория мен практикадағы елеулі өзгерістермен қатар жүреді [1, б. 17]. Сондықтан бүгінгі таңда мектеп өзінің келбетін динамикалық түрде өзгертуде.

Орта білім беру бағдарламасының жаңартылған мазмұны қоғамның бастамашыл, шығармашылықпен ойлауға және өз бетінше шешім қабылдауға қабілетті, өмірдің әртүрлі салаларындағы стандартты және стандартты емес өмірлік міндеттерді шешуге дайын функционалды сауатты тұлғаға деген сұранысымен тікелей байланысты. Бұған оқушылардың негізгі коммуникативтік дағдыларын дамытуға баса назар аударатын құзыреттілік тәсіл ықпал етуі тиіс: - тыңдау, сөйлеу, оқу және жазу [2, б.6 – 7].

Материалы әдістемелік ұсынымдарда қамтылған әрбір зертханалық жұмыс зертханалық жұмысты жүргізу мақсаттарын, қысқаша теориялық ақпаратты және білім алушы жұмыс

барысында орындауы тиіс негізгі тапсырмалардың тізбесін қамтиды. Практикалық жұмыстар белгілі бір тақырыпты зерттеудің соңында жүзеге асырылады. Тапсырмаларды орындау студенттен материалды сыни тұрғыдан түсінуді, әр проблемалық мәселені шешуді терең ойлау процесіне айналдыруды талап етеді.

Қазіргі уақытта мектептерде зертханалық жұмыстарды жүргізуге арналған оқу-әдістемелік материалдар бар.

Мектептер үшін оқу-әдістемелік зертханалық қамтамасыз етуді әзірлеу мектептерді бірдей жәрдемақымен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, сондай-ақ мұғалімге белгілі бір тақырып бойынша ұсынылған бірнеше Зертханалық жұмыстардың бірін таңдауға мүмкіндік береді. Осылайша, мұғалім материалдық - техникалық мүмкіндіктерге, оқушылардың дайындық деңгейіне көбірек жауап беретін және жақсы нәтижелерге қол жеткізуде ең тиімді болып табылатын зертханалық жұмысты таңдай алады.

Оқу құралдары мазмұны мен құрылымы бойынша дәстүрлі оқулықтар мен классикалық ғылыми еңбектерден айтарлықтай ерекшеленеді. Жаңартылған білім беру мазмұны шеңберінде зертханалық жұмыстарға арналған оқу-әдістемелік құралдың негізгі міндеті оқушыларға зерттелетін пән бойынша қажетті ақпаратты беру, яғни

оқушыларды бағыттау және олардың назарын зертханалық жұмыстарды орындау процесіндегі негізгі сәттерге аудару болып табылады.

Дипломдық жобалар аясында біз жаңартылған білім беру жүйесі бойынша орта мектептің 8-сыныбына арналған зертханалық жұмыстарға арналған оқу-әдістемелік құралдар дайындадық. Оқу-әдістемелік құралдың мазмұны зертханалық жұмыстардан басқа оқушылардың білімін тексеруге және өзін-өзі бақылауға арналған материалдарды қамтиды, сондай-ақ Астана Халықаралық университетінің оқу-ғылыми зертханаларында дайындалған көрнекі материалдарды пайдалануды көздейді.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Общее среднее образование // Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 гг. Астана. 2016. б.17.

2. Мунжасарова Г.Ж., Абилева А.К. // VI международная научно-практическая конференция «Актуальные психолого-педагогические проблемы в науке и практике», Омск, 2015. б. 6 -7.

3. Общее среднее образование // Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 гг. Астана. 2016. б.17.

4. Мунжасарова Г.Ж., Абилева А.К. // VI международная научно-практическая конференция «Актуальные психолого-педагогические проблемы в науке и практике», Омск, 2015. б. 6 -7